

Функция Витамина Д в живом организме и его роль в работе органов и систем.

Акбар Рахмонов студент ТашПМИ

+998338920951 akbarrakhmonov0112@gmail.com

Юлдашев Н.М., д.б.н., профессор, зав.каф Медицинская и биологическая химия,
медицинская биология, общая генетика

The function of Vitamin D in a living organism and its role in the work of organs and systems.

Akbar Rakhmonov student of Tashkent Pediatric Medical University

Yuldashev N.M., Doctor of Biological Sciences, Professor, Head. Department of Medical and Biological Chemistry, Medical Biology, General Genetics

Ключевые слова: метаболизм, сердечно-сосудистая система, иммунная система, сахарный диабет, гипергликемия, инсулин, ультрафиолетовое излучение, кальцитриол, Vitamin D Receptor, 25(OH)D.

Keywords: metabolism, cardiovascular system, immune system, diabetes mellitus, hyperglycemia, insulin, ultraviolet radiation, calcitriol, Vitamin D Receptor, 25(OH)D.

Анотация

Согласно последним исследованиям дефицит витамина Д наблюдается у половины населения мира [1]. В последних литературах появляется все больше статистик, которые указывают на недостаток витамина Д и вызванного этим заболеваний и смертей. К таким болезням можно отнести рак различных органов, сахарный диабет 2 типа, гипогонадизм, псориоз, острый инфаркт миокарда, аутоиммунные заболевания, снижение иммунитета и заболевания репродуктивной системы. [1,2] Согласно исследованиям проведенные в США при повышении витамина Д в сыворотке крови на 10 нг/мл общее количество раковых заболеваний было снижено до 17%, а общая смертность до 29% [3,4]. Так же сниженное количество кальцидиола пагубно влияет на беременность нанося вред здоровью не только матери, но и плода [5,6,7,8]. Цель данного обзора показать взаимосвязь дефицита жирорастворимого витамина Д с различными заболеваниями тканей, органов и даже систем, а не только как считается в быту со снижением всасывания кальция в кишечнике.

Annotation

According to recent studies, vitamin D deficiency is observed in half of the world's population [1]. In recent literature, there are more and more statistics that indicate a lack of vitamin D and the resulting diseases and deaths. Such diseases include cancer of various

organs, type 2 diabetes mellitus, hypogonadism, psoriasis, acute myocardial infarction, autoimmune diseases, decreased immunity and diseases of the reproductive system. [1,2] According to studies conducted in the USA, with an increase in vitamin D in blood serum by 10 ng/ml, the total number of cancers was reduced to 17%, and the total mortality to 29% [3,4]. Also, a reduced amount of calcidiol adversely affects pregnancy, harming the health of not only the mother, but also the fetus [5,6,7,8]. The purpose of this review is to show the relationship of fat-soluble vitamin D deficiency with various diseases of tissues, organs and even systems, and not only, as it is considered in everyday life, with a decrease in calcium absorption in the intestine.

Классификация и метаболизм Витамина Д

Еще при ранних этапах изучения витамина Д было доказана его роль в кальций-фосфатном обмене, до 1960-х годов в молекулярной биологии этот витамин был большим вопросом. Открытия именитых ученых таких как Lund J и DeLuca H.F [43] дали ответы и глубже раскрыли важнейшие функции данного витамина в живом организме. В последние годы все большее внимание уделяется внескелетному влиянию витамина Д [44,45]. Говоря про витамин Д нужно отметить что это является термином (витамин Д) и объединяет в себя ряд веществ сходных по химическому строению. Несколько слов про некоторые из них: Витамин Д1 (открыт в 1913 году, представляет собой соединение эргокальциферола и люмистерола 1:1), Витамин Д2 (эргокальциферол, образуется под действием УФ главным образом в растениях), Витамин Д3 (холекальциферол, образуется под действием УФ в организме животных, считается что он истинный, а все остальные его модифицированная форма), Витамин Д4 (дигидротахистерол), Витамин Д5 (ситокальциферол). В печени и почках под действием ферментов активируется и модифицируется сначала до кальцидиола, а затем кальцитриола. За счет таких метаболизации в организме витамин Д превращается в активную форму, что дает возможность взаимодействовать со специфическими рецепторами (Vitamine D Receptors), локализованными в ядрах многих типов клеток [46]. Так витамин Д получает свойства гормона, в связи с чем получил название D-гормон.

Значение витамина Д при беременности

Как известно витамин Д можно в достаточном количестве получить при полноценном питании, но в последнее время растет количество вегетарианцев. Делая вывод из различных источников средняя количество вегетарианцев во всем мире приблизительно 7,86% [9] и подавляюще большее количество — это женский пол. Роль холекальциферола при беременности не может быть переоценена. Так он участвует в ослаблении децудальной функций Т-лимфоцитов [10]. Известно, что сам витамин Д участвует в регуляции генов ответственных за правильную имплантацию плаценты, кроме того имеет большое значение в обмене кальция миометрия. Децудальный и плацентарный компоненты плаценты имеют рецепторы VDR

(vitamine D receptor), которые чувствительны к данному витамину и предполагается, что они могут играть важную роль в обмене витамина Д во время беременности. Как выше отмечалось витамин Д участвует в регуляции генов ответственных за имплантацию и развития плаценты, данные гены (НОХА10 и НОХА11) так же контролируются прогестероном и эстрадиолом [10]. Так серьезный дефицит данного амина жизни в первые семестры может привести к преждевременным родам, преэклампсии, синдрому задержки развития плода и даже к выкидышам. Дети рожденные не острой формой дефицита имеют меньшую массу при рождении и больше подвержены риску инфекционных заболеваний после рождения. Так витаминные добавки в составе которых имеется витамин Д может снизить данные риски [11,12,13].

Дефицит витамина Д у детей.

Известно что холькациферол синтезируется под действием ультрафиолета из 7-дегидрохолестерина. Так образование витамина Д зависит от того в какой географической зоне растет, сколько ребенок проводит под лучами солнца, и к какой расе относится. У афроамериканских детей меланин выполняет роль естественного солнцезащитного крема [14]. Немаловажное значение имеет и рацион питания. Достаточно богатыми в плане витамина Д являются такие продукты как рыба (лосось, сардина), печень, мясные продукты и яйца. В клинической практике 25(ОН)D является маркером обеспечения витамином Д организма [15,16]. Согласно современным рекомендациям 25(ОН)D в норме не должен быть ниже 30 нг/мл (75 нмоль/л) [17]. Основные проявления недостатка витамина Д приводит к рахиту у детей раннего возраста. Данное заболевание может протекать бессимптомно или же с костными деформациями, моторного и физического развития, а также снижением резистентности к инфекционным заболеваниям. У подростков может наблюдаться остеомалация на фоне нехватки витамина Д. тоже может быть как бессимптомно или с болями в мышцах и суставах. Кроме того низкое содержание в сыворотке крови может быть ассоциирован с повышенным риском гипертонии, гипергликемии и низкой физической активностью [18]. В европейских странах относительно 25(ОН)D в сыворотке крови утверждены тактики лечения [16]: ниже 20 нг/мл указывает на дефицит и требует медикаментозного вмешательства, 20-30 нг/мл указывает на субоптимум и не требует специальных добавок, рекомендуется лишь увеличить в рационе продукты содержащие данный витамин.

Роль витамина Д в онкологических патологиях

В связи с растущим количеством пациентов с гиповитаминозом Д и онкологий, проводятся все больше исследований на тему взаимосвязи холькациферола и канцерогенеза. Наибольшее число работ уделяется недостатку витамина Д и рака предстательной и молочной желез, как наиболее частым среди мужчин и женщин. Витамин Д регулирует большое количество генов и физиологических процессов.

При нарушении этих функций может происходить неконтролируемая пролиферация клеток, угнетение апоптоза и усиление неоангиогенеза- ключевой механизм при злокачественных опухолях [19,20]. Витамин Д регулирует экспрессию инсулиновых рецепторов, нарушение этих процессов из-за снижения витамина может привести к инсулинорезистентности, лишнему весу, гипергликемии и сахарном диабете 2 типа, а через эти изменения налаживается путь к промоции (вторая стадия канцерогенеза). В исследованиях 2014 и 2015 годов [21,22] показывается взаимосвязь между ожирением и раковым случаям. Согласно этим исследованиям около 20% всех случаев рака вызваны лишним весом. В этих же работах подмечается взаимосвязь ожирения и дефицита витамина Д. И эти выводы не имеют исключений ни по странам, ни по возрастным группам [21,22]. Говоря о канцерогенезном проявлении дефицита витамина Д, нужно уделить и внимание инсулинорезистентности. Как отмечалось выше они имеют прямую связь. Так гиповитаминоз Д приводит к полиморфизму инсулиновых рецепторов [21], следовательно и к инсулинорезистентности. Наблюдается ликвидация вредных или ненужных клеток (апоптоз), контролируемый инсулиноподобным фактором роста 1; усиление образования свободных радикалов т.е. окислительный стресс посредством дисфункции цикла трикарбоновых кислот (цикл Кребса); гормональный канцерогенез.

Важность витамина Д у мужчин

При проведении ряда исследований было выявлено сезонное колебания витамина Д, так летом и осенью наблюдалось более высокое содержание в сыворотке крови, и наоборот зимой и весной. Это совпадает с сезонным колебанием уровня тестостерона у мужского пола [28]. Согласно проведенному исследованию с 2299 мужчинами опубликованный в журнале The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism уровень холькациферола прямопропорционален тестостерону. Так те кто имел уровень $25(\text{OH})\text{D} \geq 30$ нг/мл обладали достаточно высоким показателем тестостерона, а у тех у кого наблюдался дефицит витамина Д проявлялся и дефицит мужского гормона [28]. За последнее десятилетия все больше открываются закономерности нехватки витамина Д и мужским бесплодием. По выводам нескольких научных статей можно с уверенностью говорить о неопределимой роли витамина Д в сперматогенезе [29-34]. Выявлено связь между низкой подвижностью и морфологически нормальными сперматозоидами и гиповитаминозом Д. У мужчин с количеством в сыворотке крови меньше 10 нг/мл наблюдалось низкое содержание подвижных, прогрессивно подвижных и морфологически нормальных сперматозоидов [35,36]. Такая взаимосвязь осуществляется, во-первых, за счет тестостерона, кроме того в ходе последних открытий было установлено присутствие VDR в гомогенатах яичек [37], посредством ультрамикроскопирования они были найдены и в сперматозоидах, наибольшая плотность которых выявлялось в ядрах [30,32]. На данное время конкретные механизмы остаются неясными и

неоткрытыми. И пока единственной достоверной информацией является открытие в 2009 году роли витамина Д в активации нескольких генов [31]. В работах Тюзикова И.А. 2014 года [23] установлена достоверная связь между нехваткой витамина Д (или же нарушения в работе VDR). Блокада рецепторов к витамину Д (VDR) приводит к аутоиммунному хроническому заболеванию- простатит.

Патогенетическим началом в данном случае является нехватка метаболитов (стероидных гормонов) синтезируемых на основе витамина Д. Не наблюдается антибактериальный и противовоспалительный эффект, в которых участвуют эти метаболиты [24,25,26,27].

Важность витамина Д у женщин

Как обсуждалось выше роль витамина Д большая при беременности. Так же имеются данные подтверждающие влияние D-гормона на ЭКО, развитие синдрома поликистозных яичников и эндометриоза, а также в на стероидогенез у женщин. В исследовании, проведенном у 84 бесплодных женщин, проходящих ЭКО, было установлено что чем выше уровень 25(OH)D в сыворотке крови и фолликулярной жидкости тем больше успешность вмешательства. Кроме того высокий уровень витамина Д улучшал результаты гиперстимуляции яичников [38]. Одним из наиболее распространенных эндокринных заболеваний среди женщин репродуктивного возраста является синдром поликистозных яичников. К симптомам можно отнести гиперандрогенизм, резистентность к инсулину, риск развития сахарного диабета 2 типа, нарушения менструации и репродуктивной функции женщин. Является самой часто встречающейся причиной ановуляторного бесплодия [39]. Исследования, касающиеся обеспеченности витамином Д у пациенток с синдромом поликистозных яичников иллюстрирует прямую связь между гормоном-Д и метаболическими нарушениями, резистентностью к инсулину, повышению индекса массы тела, количеством триглицеридов, общего тестостерона и дигидроэпиандростерона в крови. Как говорилось ранее дефицит витамина Д оказывает неблагоприятное влияние на беременность. Так научные исследования опубликованные в газете an International Journal of Obstetrics and Gynaecology говорят о гипертензии и особенно преэклампсию (сильные осложнения при беременности от повышении артериального давления вплоть до потери сознания) [40]. Данные из британской газеты Pediatric and Perinatal Epidemiology отмечают повышение частоты кесарева сечения и спонтанных преждевременных родов [41]. А в американском журнале гинекологии приводились доказательства связи дефицита витамина Д и бактериального вагиноза на ранних сроках беременности [42].

Значение витамина Д в патогенезе сахарного диабета

Еще на ранних исследованиях витамина Д было продемонстрирована его роль в толерантности к глюкозе и секреции инсулина. Так в опыте с крысами у которых наблюдался дефицит витамина Д вводился активный метаболит 1,25(OH)₂ D₃. Ранее

до инъекции у них наблюдалось нарушение клиренс глюкозы $KG = 912 \pm 37$, спустя 3 часа показатели менялись в лучшую сторону $KG = 676 \pm 13$ и это состояние поддерживалось в течении 20 часов. Улучшение соответствовало усилению глюкозоиндуцированной секреции инсулина. Спустя 3 часа после подкожного введения $1,25(OH)_2 D_3$ секреция инсулина был повышен на 170%. Таким образом, у крыс с гиповитаминозом Д наблюдалась нормализация секреции инсулина и толерантности к глюкозе после однократной инъекции $1,25(OH)_2 D_3$ [47]. При изучении влияния данного витамина к синтезу и секреции инсулина были выведены специальные мыши с мутантными (нерабочие) VDR. Исследования с этими мышами показали, что уровень глюкозы этих мышей на голодный желудок такой же, как и у здоровых. Однако, при глюкозной нагрузке, содержание сахара в крови был повышен, а максимальный сывороточный уровень инсулина был снижен на 55-65%. Кроме того уровни мРНК инсулина были снижены. Следует предположить, что у мышей с мутантными рецепторами к витамину Д синтез и секреция инсулина нарушался [48].

Влияние кальцитриола на иммунитет

Современные научные исследования более подробно раскрыли стимуляционное влияние витамина Д на врожденный иммунитет. Были раскрыты механизмы, с помощью которых кальцитриол усиливает противомикробное действие макрофагов и моноцитов, являющимися важнейшими защитными клетками организма при борьбе с *Mycobacterium tuberculosis* [49,50]. Затрагивая иммунную систему нужно упомянуть о специфическом иммунном ответе, о антигензависимой пролиферации Т- и В-лимфоцитов. Так при состоянии покоя экспрессия VDR этими клетками минимальна, но при активации и пролиферации данных клеток количество ядерных рецепторов к витамину Д резко повышается, что дает возможно регуляции витамин Д чувствительных генов, которые влияют на дифференцировку и пролиферацию лимфоцитов [51,52]. Дефицит витамина Д и его значение в аутоиммунных заболеваниях было упомянуто во многих источниках. Сочетание генетической предрасположенности экзогенных факторов способствует аутоиммунным процессам. Гиповитаминоз усугубляет ситуацию. Результаты эпидемиологических исследований показывает связь между тяжестью и недостатком витамина Д при таких заболеваниях как сахарный диабет 1 типа, рассеянный склероз, системная красная волчанка, ревматоидный артрит и псориаз [53]. Так же результаты исследований на животных с дефицитом витамина Д или же с аномальными VDR демонстрируют увеличение воспалительных реакций и склонность к СД-1 типа и болезни Крона [54].

Вывод

В последние 20-40 лет прогрессия в науке, открытие новых аппаратных обеспечений, а также пандемия, связанная с COVID-19 привели к тому, что

количество работ на дому повысился. Кроме этого повышение количество вегетарианцев и веганов усугубляют ситуацию с дефицитом витамина Д, особенно в развитых странах. Нельзя забывать и о ГМО продуктах, в которых содержание витаминов необходимых для организма может низким или же трудноусвояемым относительно натуральных. Обзор статистических медицинских статей указывают на явную связь между витамином Д и болезнями, незаменимой роли кальцитриола в регулировании метаболизма важнейших клеток организма

- 1) Holick M. F. Vitamin D deficiency. N. Engl. J. Med. 2007; 357: 266–281
- 2) Barton D. Vitamin D. — 2008. — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: www.cancernetwork.com/display/article
- 3) Dietary supplement fact sheet: vitamin D. Office of dietary supplements. National Institutes of Health, Maryland, USA. — 2009. — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://dietary-supplements.info.nih.gov/factsheets/vitamin.asp>
- 4) Geleijnse J.M. Vitamin D and hypertension // Hypertension. — 2008. — Vol. 52, № 5. — P. 803–804
- 5) Institute for Clinical Systems Improvement (ICSI) Health Care Guideline: Diagnosis and treatment of osteoporosis. — 3rd edition. — July 2004. — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: www.icsi.org
- 6) Дефицит кальция и остеопенические состояния у детей: диагностика, лечение, профилактика. Научно-практическая программа / Под ред. В.А. Петерковой, Н.А. Коровиной. — М., 2006. — 48 с.
- 7) Kate A.W., Berry D.L., Roberts A.S. et al. Vitamin D status and muscle function in post-menarchal adolescent girls // J. Clin. Endocrinol. Metab. — 2008. — Vol. 94. — P. 2559–2563.
- 8) Bodnar L.M., Catov J.M., Simhan H.N., Holick M.F., Powers R.W., Roberts J.M. Maternal vitamin D deficiency increases the risk of preeclampsia // J. Clin. Endocrinol. Metab. — 2007. — Vol. 92, № 9. — P. 3517–3522.
- 9) Сайни, Анишул (13 декабря 2021 года). [Веганство: приложения к выбору продуктов питания, морали, здоровью, окружающей среде и экономике. Официальные документы ИндраСтры. ISBN 9798781686629.](#)
- 10) Walker VP, Modlin RL. The vitamin D connection to pediatric infections and immune function. Pediatr Res. 2009; 65:106–113R. — URL: <https://doi.org/10.1203/PDR.0b013e31819dba91> PMID: 19190532
- 11) Thorne-Lyman A, Fawzi WW. Vitamin D during pregnancy and maternal, neonatal and infant health outcomes: a systematic review and meta-analysis. Paediatr Perinat Epidemiol. 2012; 26 (Suppl 1): 75–90.

- 12) Hossein-Nezhad A, Holick MF. Optimize dietary intake of Vitamin D: an epigenetic perspective. *Curr Opin Clin Nutr Metab Care*. 2012; 15: 567-79.
- 13) Poel YH, Hummel P, Lips P, Stam F, van der Ploeg T, Simsek S. Vitamin D and gestational diabetes: a systematic review and meta-analysis. *Eur J Intern Med* 2012; 23: 465-469. — URL: <https://doi.org/10.1016/j.ejim.2012.01.007> PMID: 22726378
- 14) Madhusmita Misra, Kathleen J. Motil, Marc K. Drezner, Alison G. Hoppin. Vitamin D insufficiency and deficiency in children and adolescents. Available at: <http://www.uptodate.com>. Accessed Apr 11, 2015.
- 15) Абатуров А.Е. Витамин-D-зависимая продукция антимикробных пептидов / А.Е. Абатуров, Н.Ю. Завгородняя // *Здоровье ребенка*. — 2012. — № 1 (36). — С. 105-112.
- 16) Методичні рекомендації з лікування та профілактики дефіциту вітаміну D у населення країн центральної Європи: рекомендовані дози препаратів вітаміну D для здорової популяції та груп ризику // *Боль. Суставы. Позвоночник*. — 2013. — № 3 (11).
- 17) Evaluation, Treatment, and Prevention of Vitamin D Deficiency: an Endocrine Society Clinical Practice Guideline / M.F. Holick, N.C. Binkley, H.A. Bischoff-Ferrari et al. // *J. Clin. Endocrinol. Metab.* — 2011. — Vol. 96 (7). — P. 1911-1930. doi: 10.1210/jc.2011-0385
- 18) Reis J.P., von Mühlen D., Miller E.R. 3rd et al. Vitamin D status and cardiometabolic risk factors in the United States adolescent population // *Pediatrics*. — 2009. — Vol. 124. — P. e371-379. doi: 10.1542/peds.2009-0213.
- 19) Okazaki R. Vitamin D and cancer // *Clin. Calcium*. 2014. Vol. 24. № 8. P. 1193–1199.
- 20) Becker S., Dossus L., Kaaks R. Obesity related hyperinsulinaemia and hyperglycaemia and cancer development // *Arch. Physiol. Biochem*. 2009. Vol. 115. № 2. P. 86–96.
- 21) Shanmugalingam T., Crawley D., Bosco C. et al. Obesity and cancer: the role of vitamin D // *BMC Cancer*. 2014. Vol. 14. ID 712.
- 22) Pereira-Santos M., Costa P.R., Assis A.M. et al. Obesity and vitamin D deficiency: a systematic review and meta-analysis // *Obes. Rev*. 2015. Vol. 16. № 4. P. 341–349.
- 23) Тюзиков И.А., Калинин С.Ю., Ворслов Л.О., Тишова Ю.А. Витамин D, мужское здоровье и предстательная железа (обзор литературы) // *Андрология и генитальная хирургия*. 2014. № 4. С. 26–32.
- 24) Adorini L., Penna G. Control of autoimmune diseases by the vitamin D endocrine system // *Nat. Clin. Pract. Rheumatol*. 2008. Vol. 4. № 8. P. 404–412.
- 25) Motrich R.D., van Etten E., Depovere J. et al. Impact of vitamin D receptor activity on experimental autoimmune prostatitis // *J. Autoimmun*. 2009. Vol. 32. № 2. P. 140–148.

- 26) Hewison M. Antibacterial effects of vitamin D // *Nat. Rev. Endocrinol.* 2011. Vol. 7. № 6. P. 337–345.
- 27) Manchanda P.K., Kibler A.J., Zhang M. et al. Vitamin D receptor as a therapeutic target for benign prostatic hyperplasia // *Indian J. Urol.* 2012. Vol. 28. № 4. P. 377–381.
- 28) Wehr E., Pilz S., Boehm B.O. et al. Association of vitamin D status with serum androgen levels in men // *Clin. Endocrinol. (Oxf.)*. 2010. Vol. 73. № 2. P. 243–248.
- 29) Lerchbaum E., Obermayer-Pietsch B. Vitamin D and fertility: a systematic review // *Eur. J. Endocrinol.* 2012. Vol. 166. № 5. P. 765–778.
- 30) Aquila S., Guido C., Middea E. et al. Human male gamete endocrinology: 1 α , 25-dihydroxyvitamin D₃ (1,25(OH)₂D₃) regulates different aspects of human sperm biology and metabolism // *Reprod. Biol. Endocrinol.* 2009. Vol. 7. ID 140.
- 31) Hirai T., Tsujimura A., Ueda T. et al. Effect of 1,25-dihydroxyvitamin D on testicular morphology and gene expression in experimental cryptorchid mouse: testis specific cDNA microarray analysis and potential implication in male infertility // *J. Urol.* 2009. Vol. 181. № 3. P. 1487–1492.
- 32) Corbett S.T., Hill O., Nangia A.K. Vitamin D receptor found in human sperm // *Urology*. 2006. Vol. 68. № 6. P. 1345–1349.
- 33) Blomberg Jensen M., Nielsen J.E., Jørgensen A. et al. Vitamin D receptor and vitamin D metabolizing enzymes are expressed in the human male reproductive tract // *Hum. Reprod.* 2010. Vol. 25. № 5. P. 1303–1311.
- 34) Anagnostis P., Karras S., Goulis D.G. Vitamin D in human reproduction: a narrative review // *Int. J. Clin. Pract.* 2013. Vol. 67. № 3. P. 225–235.
- 35) Walters M.R. 1,25-dihydroxyvitamin D₃ receptors in the seminiferous tubules of the rat testis increase at puberty // *Endocrinology*. 1984. Vol. 114. № 6. P. 2167–2174.
- 36) Lee D.M., Tajar A., Pye S.R. et al. Association of hypogonadism with vitamin D status: the European Male Ageing Study // *Eur. J. Endocrinol.* 2012. Vol. 166. № 1. P. 77–85.
- 37) Habib F.K., Maddy S.Q., Gelly K.J. Characterisation of receptors for 1,25-dihydroxyvitamin D₃ in the human testis // *J. Steroid. Biochem.* 1990. Vol. 35. № 2. P. 195–199.
- 38) V.A. Holmes et al. Vitamin D deficiency and insufficiency in pregnant women: a longitudinal study // *Br J Nutr* 2009;102;6;876-881.
- 39) Li H.W., Brereton R.E., Anderson R.A., Wallace A.M., Ho C.K. Vitamin D deficiency is common and associated with metabolic risk factors in patients with polycystic ovary syndrome // *Metabolism* 2011;60;1475-1481.
- 40) Shand A.W., Nassar N., Von Dadelszen P., Innis S.M., Green T.J. Maternal vitamin D status in pregnancy and adverse pregnancy outcomes in a group at high

risk for pre-eclampsia // BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology 2010;117;13; 1593-1598.

- 41) Bodnar L.M., Simhan H.N. The prevalence of preterm birth and season of conception // Paediatric and Perinatal Epidemiology 2008;22;6;538-545.
- 42) Hensel K.J., Randis T.M., Gelber S.E., Ratner A.J. Pregnancy-specific association of vitamin D deficiency and bacterial vaginosis // American Journal of Obstetrics and Gynecology 2011;204;1;41.
- 43) Lund J., DeLuca H.F. Biologically active metabolite of vitamin D3 from bone, liver, and blood serum // J Lipid Res 1966;6:739-744.
- 44) Reichel H., Koeffler H.P., Norman A.W. The role of vitamin D endocrine system in health and disease // N Engl J Med 1989;320:980-991.
- 45) Walters M.R. Newly identified actions of the vitamin D endocrine system // Endocr Rev 1992;13:719-763.
- 46) Christakos S. et al. Vitamin D: metabolism // Endocrinol Metab Clin North Am. 2010;39(2):243-53.
- 47) Cade C, Norman AW. Rapid normalization/stimulation by 1,25-dihydroxyvitamin D3 of insulin secretion and glucose tolerance in the vitamin D-deficient rat. Endocrinology. 1987 Apr;120(4):1490-7. doi: 10.1210/endo-120-4-1490.
- 48) Zeitz U, Weber K, Soegiarto DW, Wolf E, Balling R, Erben RG. Impaired insulin secretory capacity in mice lacking a functional vitamin D receptor. FASEB J. 2003 Mar;17(3):509-11. doi: 10.1096/fj.02-0424fje.
- 49) Prietl B., Theiber G., Pieber T. R., Amrein K. Vitamin D and immune function. Nutrients. 2013; 5(7): 2502–21. doi: 10.3390/nu5072502.
- 50) McConkey M. The Value of Cod Liver Oil and Tomato Juice in the Prophylaxis of Intestinal Tuberculosis. Trans. Am. Clin. Climatol. Assoc. 1939; 55: 73–80.
- 51) Hewison M. Vitamin D and immune function: an overview. Proc. Nutr. Soc. 2012; 71(1): 50–61. doi: 10.1017/S0029665111001650.
- 52) Hewison M. Vitamin D and the immune system: new perspectives on an old theme. Endocrinol. Metab. Clin. North. Am. 2010; 39(2): 365–79, table of contents. doi: 10.1016/j.ecl.2010.02.010.
- 53) Zittermann A. Vitamin D in preventive medicine: Are we ignoring the evidence? Br. J. Nutr. 2003; 89: 552–72.
- 54) Bock G., Pieber T. R., Prietl B. Vitamin D: Role in autoimmunity. CAB Rev. 2012; 7: 1–7.